

Quyosh energiyasidan foydalanib er osti suvlaridan samarali foydalanish.

**M.U.Muminov katta.o'qituvchi,I.A.Usmanaliyeva talaba,
A.M.G'aniyev talaba.Toshkent davlat tehnika universiteti Olmaliq filiali.**

Anotatsiya:Insoniyat qadim zamonlardan quyosh qudratini sezganlar va o'zlarini bir umr unga bog'liq ekanliklarini his qilganlar. Shuning uchun quyoshdan to'xtovsiz ko'proq foydalanish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boradilar. Bu maqolada yer osti suvlarini quyosh energiyasidan ta'minot olib ishlaydigan nasos elektr yuritmalari yordamida suv omborlari hosil qilib undan samarali foydalanish masalasi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Quyosh,nasos,suv,ombor,energia,o'zgarmas,tok,yer osti,hajm

Muqobil energiya manbalari kundan kunga shahar va qishloqda inson hayotida tobora ko'proq qo'llanila boshlamoqda. Quyosh esa, sayyoramizda insonlar uchun hayotning asosiy manbaalaridan biriga aylangan. Tehnologiyalarning rivojlanishi esa, kichik hajmdagi quyosh batareyalaridan kundalik hayotda foydalanish imkoniyatini bermoqda. Shunday texnologiyalardan biri suv chiqarishda ishlatiladigan nasosdir. Bizning holatimizda esa quyosh batareyasida ishlaydigan nasos haqida gap ketmoqda. [3]

Quyosh energiyasi orqali ishlaydigan nasos boshqa elektr energiyasida ishlaydigan nasoslar bilan deyarli bir hil. Yagona farqi – elektr energiyasi orqali ishlaydigan funktsiya o'rniga quyosh energiyasida ishlaydigan funktsiyasi borligida. Quyosh paneli yoki batareyasi geometrik shaklda korpusga joylanib, bir nechta fotoelementlardan tashkil topadi. Fotoelementlar o'zaro bir-biri bilan bog'langan bo'lib, elektrodga elektr nasos ulanadi. Fotoelementlar ikki qavatli kremniydan tayyorlanadi. Tepa qismiga fosfor moddasi qo'shiladi, shu sababli, bu qism qo'shimcha ravishda quyosh nuridan manfiy zaryadlangan energiyani ishlab chiqaradi. Pastki qismga esa bor moddasi qo'shiladi, bu esa musbat zaryadlangan energiyani chiqaradi. Qo'shimcha ravishda paydo bo'lgan 3 qismda esa musbat va manfiy zaryadlarning ortiqcha qismi elektr maydoni, elektr maydoni esa elektr kuchlanishni hosil qiladi. Kuchlanish ulangan holatda esa zanjir orqali tok o'tadi. Manfiy zaryad tepaga, musbat esa pastga intilib harakatlanadi. [4]

Yer osti suvlari haqida malumotlar.- Yer po‘stining yuqori qismidagi tog‘ jinslari qatlamlarining g‘ovak bo‘shlikdarida joylashgan suyuq, qattiq (muz), bug‘simon holatdagi suvlar. Yer osti suvlari umumiy suv resurslarinkt bir qismi bo‘lib , suv ta‘minoti va sug‘orish manbai sifatida xalq xo‘jaligi uchun katta ahamiyatga ega. Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ ahvoli grunt suvlarining holati bilan belgilanadi. [1]

Suv tortadigan nasoslar inson hayotining turli jabhalarida foydalaniladi, suvsiz yaxshi hosil olish ilojsiz, ko‘pgina korxonalar uchun suv juda muhim vazifani bajaradi, inson esa suvsiz yashay olmaydi. Quyosh nasoslari, elektr energiyasi muammo bo‘lgan joylarda hamda elektr tokini tortib borish qiyin bo‘lgan joylarda keng qo‘llaniladi. Eng asosiy omil bu nasos o‘rnatiladigan joyga quyosh nurining to‘g‘ridan to‘g‘ri tushishidir. Mamlakatimizda quyosh nasoslari qishloq ho‘jaligi va boshqa sanoat korxonalarida, o‘stirishda va suv dekoratsiyasi uchun ishlatiladi va foydalaniladi. Quyosh nasoslari bog‘larda, yer sug‘orishida keng foydalaniladi. Butun dunyo bo‘lgan paytlarda quyoshga o‘tish, suvning nasos tizimlarida quyosh energiyasidan foydalanish Afrika mamlakatlarida va boshqa ko‘plab kambag‘al chekka hududlarda qishloq xo‘jaligini rivojlantirishga yordam beradi va tezlashtiradi. Ushbu tushuncha quyosh energiyasidan sug‘orish deb nomlanadi va hozirgi kunda ko‘plab mintaqalarda qo‘llaniladi. Haqiqat shundaki, quyosh energiyasi fermerlar uchun energiya ishlab chiqarishning eng oson yo‘li bo‘lishi mumkin, ayniqsa uylarining atrofida infratuzilmasi past elektr tarmoqlarida yashovchilar uchun. Shu sababli, qishloq xo‘jaligida quyosh suv nasoslaridan foydalanish tobora ommalashib bormoqda. [1]

Rasm. Quyosh paneilaridan ta'minot oluvchi er osti o'zgarmas tok nasoslari yordasmida zaxira suv hosil qilish.

Quyosh nasos tizimidagi asosiy tarkibiy qismlarga fotovoltaik (PV) qator, elektr motoranda nasosi kiradi. O'z navbatida, quyosh suv nasos tizimlari, vosita qobiliyatiga qarab, to'g'ridan-to'g'ri oqim (DC) yoki o'zgaruvchan tok (AC) tizimlari sifatida tasniflanadi. Yaqinda, shuningdek, suvni quyosh nasoslari uchun ishlatadigan DC (BLDC) dvigatellari kontseptsiyasi taqdim etildi. Mustaqil quyosh nasos tizimlari haqida gap ketganda, asosiy turlari o'z ichiga oladiyanadigan va musbat joy almashtirish nasoslari. Santrifüj nasoslar aylanish uchun keng tarqalgan tanlovdir va sobit boshcha uchun mo'ljallangan. Ularning chiqishi aylanish tezligiga mutanosib ravishda ortadi. [2]

Bundan tashqari, nasoslar, shuningdek, suv osti va sirtqi nasoslar, ularning joylashishiga qarab (suv osti va suv liniyalari ustidagi) turlarga bo'linadi.

Umuman olganda, quyosh suv nasosining samaradorligi bilan bog'liq bo'lgan asosiy jihat uchta o'zgaruvchiga, shu jumladan nasosning bosimi, oqimi va kirish kuchiga asoslangan. Simdan suvga o'tish samaradorligi - bu quyosh suv nasosining umumiy samaradorligini aniqlaydigan keng tarqalgan ishlatiladigan metrikadir (chunki trubadan chiqadigan gidravlik energiya va elektr simlari orqali quyosh panellari orqali keladigan energiya).

Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan suv nasosi ekologik toza tushunchadir. Eng muhimi, suvni erdan haydash uchun ishlatiladigan elektr tarmoqlaridan yoki qazib olinadigan yoqilg'idan xalos bo'ladigan tushunchadir. Quyida biz ulardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini keltiramiz. [5]

Quyosh nasoslarining birinchi afzalligi shundaki, ular mintaqaviy va chekka hududlarda ishonchli. Dunyodagi eng kambag'al chekka mintaqalardan biri bo'lgan Afrika suvni mo'l-ko'l etkazib beradigan, ammo shu bilan birga yilning ko'p kunlarida eng ko'p hukmron bo'lgan mintaqa - Afrikani bunga yaxshi misol. O'tish joyida Afrikaning egasi deb o'ylashadiDunyodagi chuchuk suv resurslarining 9%bu yiliga 4000 km³ suvga aylanmoqda. Shunday qilib, Afrikada quyosh suv nasoslarini o'rnatish har qanday boshqa yoqilg'i manbalariga mukammal alternativva ushbu qit'aning har bir qismida hayotni rag'batlantiradigan alternativi hisoblanadi.[1]

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Gidroenergetika. M. M. Muhammadiyev Toshkent (yo'nalishga kirish).Darslik.-T.: "Innovation rivojlanish nashryoti-matbaa uyi", 2021.224 bet.
- 2.Elektr yuritma asoslari. O.O. Xoshimov, S.S. Saidburxonov. T.;"Aloqachi", 2010, 208 bet.

Elektron resurslar:

- 3.www.srycl.dsisolar.com
- 4.www.staff.tiame.uz/yer+osti+suvlaridan+samarali+foydalanish
- 5.www.wikipedia.com/quyosh+panellari